

PEDAGOG KADRLARNING METAKOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH DOLZARB MUAMMO SIFATIDA

Begimqulov Hasanboy Shukurboy O'g'li

Professional ta'limni rivojlantirish instituti tadqiqotchisi

e-mal: hasanboybegimkulov@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada pedagog kadrlarning metakompetentligini rivojlantirish masalasi dolzarb muammo sifatida ko'rib chiqiladi. Metakompetentligik pedagogning nafaqat kasbiy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishini, balki o'zgaruvchan ta'lim muhitiga moslashish, tanqidiy fikrlash, innovatsion yondashuvlarni qo'llay olish hamda zamonaviy texnologiyalar asosida ta'lim jarayonini samarali tashkil etish qobiliyatlarini ham o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar. Pedagog kadrlar, metakompetentligik, innovatsion ta'lim, tanqidiy fikrlash, adaptiv o'qitish, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, raqamli texnologiyalar, kasbiy rivojlanish, ta'lim muhitiga moslashuv, pedagogik innovatsiyalar.

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема развития метакомпетентности педагогических кадров как актуальная задача. Метакомпетентность включает не только наличие профессиональных знаний и навыков у педагога, но и способность адаптироваться к изменяющейся образовательной среде, критически мыслить, применять инновационные подходы, а также эффективно организовывать образовательный процесс с использованием современных технологий.

Ключевые слова. Педагогические кадры, метакомпетентность, инновационное образование, критическое мышление, адаптивное обучение, личностно-ориентированное образование, цифровые технологии, профессиональное развитие, адаптация к образовательной среде, педагогические инновации.

Annotation. This article examines the issue of developing metacompetence among teaching staff as a pressing challenge. Metacompetence includes not only the possession of professional knowledge and skills but also the ability to adapt to a changing educational environment, think critically, apply innovative approaches, and effectively organize the educational process using modern technologies.

Keywords. Teaching staff, metacompetence, innovative education, critical thinking, adaptive learning, student-centered education, digital technologies, professional development, adaptation to the educational environment, pedagogical innovations.

Kirish

Zamonaviy ta'lim jarayonida pedagog kadrlarning metakompetentligini rivojlantirish dolzarb muammolardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Metakompetentligik – bu nafaqat an'anaviy kasbiy ko'nikmalarga ega bo'lish, balki murakkab ta'limiy muhitga moslashish, tanqidiy va tizimli fikrlash, innovatsion yondashuvlarni joriy etish hamda ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar va adaptiv o'qitish strategiyalaridan samarali foydalanish qobiliyatidir.

Ilmiy tatqiqot metodologiyasi

Bugungi kunda pedagoglarning faqatgina o'z fan sohasi bo'yicha chuqur bilimga ega bo'lishi yetarli emas, balki ularning ta'lim jarayonini boshqarish, multidisiplinar yondashuvlardan foydalangan holda integrativ o'qitish hamda talabalar bilan samarali kommunikatsiya o'rnatish kabi

metako'nikmalarga ega bo'lishi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtayi nazardan, pedagog kadrlarning metakompetentligini shakllantirish va rivojlantirish masalasi ta'lim tizimining strategik yo'nalishlaridan biri bo'lib, u zamonaviy pedagogik ta'lim dasturlarini takomillashtirish, uzluksiz kasbiy rivojlanish mexanizmlarini yaratish hamda innovatsion o'quv texnologiyalarini keng joriy etish orqali hal etilishi lozim.

Meta "qo'shimchasi ("ortida", "ustida", "orqali") tizimlararo munosabatlarni ifodalash uchun ishlatiladi. Masalan, metabilimlar bilimlarning tarkibiy tuzilishini va bilim olish usullarini o'rganadi. Bu "bilim haqida bilim" degan ma'noni bildiradi. Shuningdek, metabilimlar insonning dunyoqarashi va ta'lim metodologiyasi bilan bog'liqdir.

2003-yilda Italiyada o'tkazilgan ilmiy konferensiyada metata'lim ("metalearning") atamasi ko'rib chiqildi. D.Bigsning[8] ishlari ushbu tushunchaning keng tarqalishiga sabab bo'ldi. U metata'limni «o'z ta'lim jarayonini anglash va boshqarish» deb ta'riflagan.

Shuningdek, metakompetensiyalar xorijiy tadqiqotlarda ko'proq professional ta'lim va menejment sohalarida o'rganilgan. Fransuz olimlari F.Delamer va D.Vinterton metakompetensiyani boshqa kompetensiyalarni egallashni osonlashtiruvchi qobiliyat sifatida ta'riflaydi.

M.A. Davronova va G.B. Abdukadirova pedagogik jarayonlarda ko'p tomonlama kompetensiyalarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratgan. Ularning ishlarida zamonaviy ta'lim metodlari, jumladan, raqamli texnologiyalar va innovatsion usullar orqali ta'lim berishning samaradorligini oshirish yo'llari tahlil qilingan. Bu tadqiqotlar o'qituvchilarning metakompetensiyalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini alohida ta'kidlab o'tishgan.

Д. Димитрова, Л.М. Орбодоева va O.A. Шабанов ta'lim tizimiga meta-kompetentlikni integratsiya qilish bo'yicha izlanishlar olib borgan. Ular meta-kompetentlikni o'qituvchilar uchun zarur bo'lgan kasbiy kompetensiyalarining bir qismi sifatida ko'rsatadilar. Bu, o'qituvchilarning murakkab ta'lim muhitida samarali ishlash va yangi ta'lim texnologiyalarini qo'llash qobiliyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi[5].

В.Д. Шадриков va M.K. Шершнева metakompetentlik, pedagogik faoliyatda yuqori darajadagi samaradorlikka erishish uchun zarur bo'lgan umumiy ko'nikmalar va qobiliyatlarni o'z ichiga olgan keng tushuncha sifatida ta'riflab. Ushbu atama o'qituvchilarning faqat pedagogik bilimlari bilan cheklanmay, balki murakkab vaziyatlarda muvaffaqiyatli ishlash uchun zarur bo'lgan kognitiv, kommunikativ va ijtimoiy ko'nikmalarni ham o'z ichiga oladi[4].

J.A. Namozov va F.A. Namroyeva metakompetentlikni ta'lim beruvchilar hamda ta'lim oluvchilarning innovatsiyalarni joriy qilish va ta'lim sifatini oshirishda o'zgaruvchan vaziyatlarga moslashish qobiliyati sifatida ko'rsatadilar[6].

Л. Мерви va A. Вервейнинг ilmiy tadqiqotlarida meta-fanli yondashuvni qo'llash orqali ta'lim samaradorligini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qilishni ta'kidlab meta so'zini ta'limda qo'llash sohalarini keltirib metapredmetli yondashuvning asosiy vazifasi ta'lim mexanizmlari va ularni qo'llashning aniq asoslari o'rtasidagi o'zaro ta'sirni tushunishdan iborat[10].

H. Hartman meta kompetentlikni muhim hayotiy ko'nikma sifatida ta'riflab, uni shaxsning o'z maqsadlarini anglash va ularga erishish qobiliyati bilan bog'laydi.

A.V. Xutorskoy ta'kidlashicha, meta kompetentlik nafaqat kasbiy faoliyatni rivojlantirish, balki shaxsiy o'z-o'zini takomillashtirish vositasi hisoblanadi. Xutorskoy bu tushunchani ta'lim dasturlariga kiritish orqali o'quvchilarni mustaqil o'rganish jarayoniga jalb etish zarurligini ko'rsatadi.

Natija

Metakompetensiyalarni shakllantirish jarayonida, ta'lim shakllari, ta'lim oluvchilarning zarur kompetensiyalarni qanchalik egallaganligini baholashni ta'minlovchi pedagogik vositalar, metodlar va texnologiyalarning to'g'ri tanlanishiga asoslanadi. Biroq, bu jarayonda metodik qo'llanmalar yetishmasligi ta'lim jarayonining samaradorligini cheklaydi. Shuning uchun, o'qituvchilar o'z

tajribalari va pedagogik sezgirliklariga tayangan holda, turli metodik yondashuvlar va baholash tizimlarini ishlab chiqishga majbur bo'lishmoqda.

Metodologik qo'llanmalarining yo'qligi, o'qituvchilarni ta'lim jarayonida samarali pedagogik metodlar va texnologiyalarni tanlashda qat'iy yo'riqnomalarga ega bo'lmaslikka olib keladi. Natijada, o'quvchilarda faqat fan bo'yicha o'quv kompetensiyalari emas, balki kengroq kompetensiyalar, masalan, kasbiy harakatchanlik, moslashuvchanlik va mas'uliyatni rivojlantirishni ta'minlaydigan metodlarni amalga oshirish zarurati paydo bo'ladi.

Xulosa

Uzluksiz kasbiy rivojlanish jarayonida pedagoglar o'z metodik mahoratini doimiy yangilab borishi, shuningdek, zamonaviy ta'lim tendensiyalariga moslashishi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtayi nazardan, metakompetentlik ta'lim jarayonining sifatini oshirish, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim usullarini rivojlantirish va adaptiv o'qitish strategiyalarini samarali qo'llash imkonini beradi.

Mazkur muammoni hal etish uchun pedagoglarning metakompetentligini rivojlantirishga yo'naltirilgan maxsus dasturlar, treninglar va innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etish zarur. Bu nafaqat pedagoglarning kasbiy mahoratini oshirishga, balki ta'lim jarayonini samarali va zamonaviy talablar asosida tashkil etishga ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Muslimov NA, Abdullaeva Q. Some issues of developing the professional competence of future vocational college teachers. / Materials of the Republican scientific-practical conference "Theory and practice of professional development of pedagogical and administrative personnel of higher education institutions". Tashkent: TSPU, 2012 - pp. 26-28
2. Kadirov H.SH. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarida mediakompetentlikni rivojlantirish texnologiyasi. Ped. fan. dok. (DSc) ... diss. – T., 2020.
3. Karimova N.N. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish. Ped. fan. bo'yicha fals. dok. (PhD) ... diss. Avtoref. – Toshkent – 2018.
4. Shadrikov, V. D. (2007). Meta-kompetentlik va uning ta'lim tizimidagi o'rni. Moskva: Pedagogika.
5. Dimitrova, D., Orbodoeva, L. M., va Shabanov, O. A. (2015). Pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirishda meta-kompetentlikning roli. Ta'limni rivojlantirishga oid ilmiy tadqiqotlar, 3(5), 45-57.
6. Hamroeva, F. A., va Namozov, J. A. (2018). Meta-kompetentlikni o'qituvchilarning kasbiy malakasini oshirishda qo'llash. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim Akademiyasi jurnali, 10(4), 102-108.
7. Шабанов О. А. Методологические основания анализа компетентностной и знаниевой образовательных парадигм // Социально гуманитарные знания. – 2013. – № 10. – С. 81–91
8. Biggs, J. B. (1985). The role of meta-learning in study processes. British Journal of Educational Psychology, 55, 185-212.
9. Dimitrova, D. (2008). Das Konzept der Metakompetenz: Theoretische und empirische Untersuchung am Beispiel der Automobilindustrie. Wiesbaden: Gabler. S. 260.
10. Van Der Merwe, L., & Verwey, A. (2007). Leadership metacompetencies for the future world of work. SA Journal of Human Resource Management, 5(2), 33-41